

ТУРЛИ ПЛЁНКАЛАР БИЛАН МУЛЧАЛАБ ЕТИШТИРИЛГАН ҚОВУН НАВЛАРИ МЕВАЛАРИНИНГ БИОКИМЁВИЙ ТАРКИБИ

НИШОНОВА АСАЛ ЯКУБЖОНОВНА

Доривор ўсимликлар генетик ресурслари бўлими бошлиғи, Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институти, Тошкент, Ўзбекистан

Email: Nishonova_asal@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8419838>

Аннотация. Ушбу илмий мақолада турли плёнкалар билан мулчалаб етиштирилган қовун навлари меваларининг биокимёвий таркиби таҳлил қилинган

Калит сўзлар. Шаффоф ва қора полиэтилен плёнка, қуруқ модда, умумий қанд, (глюкоза, фруктоза, сахароза), аскорбин кислотаси, нитрат миқдори.

Кириш. Қовуннинг қиймати унинг ажойиб таъми ва осон ҳазм бўладиган биологик фаол моддаларни тўплаш қобилиятидадир. Унинг меваси таркибида 82-96 % сув ва 4-18 % қуруқ моддаларни ўз ичига олади, бу 90 % эрийдиган углеводлар, яъни қанддир. Қолганлари полисахаридлар - целлюлоза, гемицеллюлоза, крахмал, пектин моддаларига тўғри келади [1, 4].

Пишган мевалардаги углеводларнинг асосий қисми глюкоза, фруктоза, сахарозадан иборат бўлиб, уларнинг истеъмол қийматини белгилайди. Глюкоза ва фруктоза ўсимликнинг барча қисмларида мавжуд, аммо уларнинг улуши жуда кичик. Мевалардаги сахарозанинг миқдорий таркиби навларни етиштириш даражасига ва уларнинг эрта пишишига боғлиқ. Эрта пишган қовун навлари одатда паст шакар миқдори билан ажралиб туради. Турларда энг юқори шакар миқдори *var. amire* да бўлади [2, 3].

Қовун мевасида С витаминлари (аскорбин кислотаси) ва В витаминлари (тиамин, рибофлавин, пиридоксин, биотин, никотиник ва пантотеник кислоталар) мавжуд. Кўпгина навларда витаминларнинг тўпланиши меванинг пишиши билан кузатилади. В витаминлари кўпроқ пўстлоғида ва уруғлар ёнида жойлашган. Украинада етиштирилган қовун меваси таркибидаги С витамини кўпчилик Ўрта Осиё навлариникидан юқори бўлиб, миқдори жиҳатидан Америка навларига яқин

Тадқиқот методологияси. Тадқиқотлар 2020-2022 йилларда Тошкент давлат аграр университетининг “Мева-сабзавотчилик ва узумчилик” кафедрасида бажарилди. Дала тажрибалари “Қишлоқ хўжалигида инновацион ишланмалар ва маслаҳат маркази” ДУК тажриба хўжалиги майдонида олиб борилди.

Полиз маҳсулотларининг сифат кўрсаткичларига таъсирини баҳолаш учун мева таркиби таҳлил қилиниб, унда қуйидагилар аниқланди: қуруқ модда - рефрактометр асбобида; умумий шакар –Бертран усулига кўра (сахарометр); С витамини – Мурри усулига кўра; нитратлар - потенциометрик усулда ион-селектив электродлар ёрдамида аниқланди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар давомида турли плёнкалар билан мулчалаб етиштирилган қовун навлари меваларининг биокимёвий таркиби, хусусан, қуруқ модда, қанд, аскорбин кислотаси ва нитратлар миқдори таҳлил қилинди.

“Кичкинтой” навида плёнкасиз (назорат) вариантыда қуруқ модда миқдори 12,2 %.ни, қанд 9,8 %.ни, аскорбин кислотаси 12,32 мг/%.ни, нитрат 120,4 мг/кг.ни ташкил этган бўлса, иккинчи вариантимида умумий қанд 12,5% ни, шундан, глюкоза 3,0 %, фруктоза

2,7 %, сахароза эса 5,4 % ни ташкил этганлиги аниқланди. Шаффоф плёнкали вариантда қуруқ модда миқдори назоратга нисбатан 3,4 % га, қанд 2,7% га, аскорбин кислота 1,06 мг/% га юқори бўлганлиги, аммо нитратлар миқдори 6,1 мг/кг га камроқ эканлиги қайд этилди. Учинчи вариантда қуруқ модда миқдори назоратга нисбатан сезиларли даражада юқори, яъни 16,8 % эканлиги, умумий қанд миқдори 14,2 % бўлса, ушбу кўрсаткичнинг 55 % ҳиссаси сахарозага, 21,8 % фруктозага, 23,23 % глюкозага тўғри келиши кузатилди. Кўриниб турибдики, қора плёнкали вариантимизда қанддорлик плёнкасиз вариантдан 4,4 % юқори кўрсаткични қайд этганлиги кузатилди. Бундан айтиш мумкинки, қовуннинг ширинлик даражаси унинг таркибидаги сахароза миқдorigа боғлиқ экан. С витамин миқдори ҳам назоратга нисбатан учинчи вариантда 1,24 мг/% га юқори эканлиги, мева таркибидаги нитратлар эса назоратга нисбатан 10,6 мг/кг кам эканлиги аниқланди. Буни, мулча намликни яхши сақлаб турганлиги сабабли нитрат яхши парчаланганлиги ва қолдиқ миқдори мулчасизга нисбатан паст кўрсаткични кўрсатганлиги билан изоҳлаш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Турли плёнкалар билан мулчаб етиштирилган қовун навлари меваларининг биокимёвий таркиби, 2020-2022 йй.

Вариантлар	Қуруқ модда, %	Умумий қанд, %	Глюкоза, %	Фруктоза, %	Сахароза, %	Аскорбин кислота си, мг/%	Нитрат, мг/кг
<i>(var bucharika Pang.)</i> “Кичкинтой” нави							
Плёнкасиз (назорат)	12,2	9,8	2,3	2,1	5,4	12,32	120,4
Шаффоф плёнка	15,6	12,5	3,0	2,7	6,8	13,38	114,3
Қора плёнка	16,8	14,2	3,3	3,1	7,8	13,56	109,8
<i>(var ameri Pang.)</i> “Кок тинни 1087” нави							
Плёнкасиз (назорат)	13,0	11,0	2,5	2,2	6,3	17,25	116,1
Шаффоф плёнка	16,2	13,6	3,2	2,9	7,5	18,36	105,8
Қора плёнка	17,7	15,0	3,6	3,2	8,2	18,43	98,6

Тадқиқотлар мобайнида “Кок тинни 1087” навининг назорат вариантыда меванинг қуруқ модда миқдори 13 % ни, плёнкали вариантларда эса бироз юқорироқ, яъни шаффоф мулчада 16,2 %, қора мулчада 17,7 % ни ташкил этганлиги аниқланди. Қанд миқдори таҳлил қилинганда, назорат вариантыда 11%, иккинчи ва учинчи вариантларда эса мос равишда 13,6 % ва 15 % дан иборат эканлиги аниқланди.

Қовун меваси таркиби С витаминига бойлик даражаси бўйича таҳлил қилинганда, плёнкасиз вариантда 17,25 мг/% ни ташкил этди. Шаффоф плёнкали вариант назоратга таққослаганда 1,11 мг/% га, қора плёнкада эса 1,18 мг/% га юқори бўлиши

аниқланди. Вариантлар кесимида мевалар таркибидаги нитратлар ўрганилганда шаффоф плёнкада – 105,8 мг/кг натижа олинган бўлса, қора плёнкада эса энг кам 98,6 мг/кг.ни ташкил этгани, плёнкасиз вариантда бу миқдор мулчалаб экилган меваларга нисбатан юқорироқ, яъни 116,1 мг/кг эканлиги кузатилди.

Хулоса. Жадвал натижаларидан келиб чиқиб, шуни айтиш жоизки, турли плёнкалар ёрдамида мулчалаб экилган қовун навларининг биокимёвий таркиби плёнкасиз (назорат) вариантдан сезиларли кўрсаткичлар билан тафовутланиши исботланди. Хусусан, плёнка остида ўсимлик илдизлари вегетация даври мобайнида меъёрий даражада намлик билан таъминланганлиги ва плёнкасиз муҳитда тез-тез такрорланиб турадиган ўсимлик илдизлари турли ташқи ноқулай омиллар: сув билан бўқиш, тупроқ зичланиши оқибатида юзага келадиган илдизлардаги сиқилиш ва бунинг оқибатида сув ҳамда минерал моддаларни тупроқдан ўзлаштириш даражаси, тузларни бир меъёردа эримаслиги, қолдиқлар сақланиб қолиш каби ноқулай муҳитдан ҳимояланлиги сабаб бўлиши аниқланди.

References:

1. Буриев Х.Ч., Ашурметов О.А. Полиэкинлари биологияси ва етиштириш технологияси. Т., “Мехнат” 2000. 18-23; 64-65 б.
2. Буриев Х.Ч., Нишонова А.Я. Полиэчилик. Т.: “Наврўз”, 2020 й. 20-24 б.
3. Дзевалтовский А.К. Семейство *Cucurbitaceae*. Сравнительная эмбриология цветковых. Л.: Наука. 1983. – С. 127-138.
4. Остонақулов Т.Э., Амиров Х.С. Повышение всхожести и сахаристости дыни. Журнал Картофель о овощи. Москва. 2019. №7. – С. 16 – 18.